

**Nieinwazyjna prospekcja geofizyczna
wczesnośredniowiecznych grodzisk
w Dakowach Mokrych, Grońsku, Kamieńcu,
Niewierzu i Sędzinku (woj. wielkopolskie)
w roku 2023**

mgr Robert Ryndziewicz

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Laboratorium Bio- i Archeometrii
Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa

Warszawa 2024

Spis Treści

Podstawowe informacje o projekcie	3
Spis rycin	4
1. Informacje wstępne i cel badań	6
1.1 Informacje wstępne	6
1.2 Cel badań	6
1.3 Realizacja badań	7
2. Metodyka badań i opracowanie danych	7
2.1 Wybór metod	7
2.2 Standardy	8
2.3 Metodyka pomiaru	8
2.4 Pozycjonowanie danych	10
2.5 Opracowanie danych	10
2.6 Prezentacja wyników badań	11
2.7 Podstawowe założenia interpretacji danych	12
3. Omówienie wyniku badań	13
3.1 Dakowy Mokre	13
3.2 Grońsko	15
3.3 Kamieniec	16
3.4 Niewierz	17
3.5 Sedzinko	17
4. Podsumowanie	18
Bibliografia	20

Podstawowe informacje o projekcie

Miejsce badań:	1) Dakowy Mokre, stan .1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Opalenica) 2) Grońsko, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek) 3) Kamieniec, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Kamieniec) 4) Niewierz, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Duszniki) 5) Sędzinko, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Duszniki)
Metoda prospekcji:	A) Georadrowa (Ground-penetrating Radar) B) Magnetyczna (gradientometr transduktorowy fluxgate)
Data prac terenowych	10-20 października 2023
Pomiary terenowe	mgr Robert Ryndziewicz
Opracowanie danych	mgr Robert Ryndziewicz
System pomiarowy	A) Mala GX HDR z anteną Mala GX 450 MHz HDR B) Gradientometr transduktorowy fluxgate Bartington GRAD 601-2
Parametry pomiaru	A) Profilowanie refleksyjne, antena zamontowana na wózku jezdnym Rough Terrain Cart, zaopatrzonym w odometr B) Profilowanie magnetyczne z rozdzielczością 0,1 nT
Rozdzielczość pomiaru	odległość między profilami: 0,5 m Gęstość próbkowania w obrębie profili: A) 0.025 m, B) 0.25 m
oprogramowanie	Subgeo Wave 1.9.7, Geoscan Research Geoplot 4.0, QGIS 3.34
Pozycjonowanie danych	Tachimetr elektroniczny Topcon serii GPT, GPS RTK Topcon Hiper SR
Układ współrzędnych	ETRS89 / Poland CS92 [EPSG:2180]
Przebadana powierzchnia	1) Dakowy Makre: A) około 1.15 ha B) około 1.1 ha 2) Grońsko: A) około 0.27 ha, B) około 0,27 ha 3) Kamieniec: A) około 0.24 ha, B) około 0.21 ha 4) Niewierz: A) około 0.12 ha, B) około 0.1 ha 5) Sędzinko: A) około 0.12 ha, B) około 0.12 ha
Słowa kluczowe	metoda georadarowa, timeslices, metoda magnetyczna, grodziska wczesnośredniowieczne, Wielkopolska
Dane kontaktowe wykonawcy	Robert Ryndziewicz Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Laboratorium Bio- i Archeometrii Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa e-mail: r.ryndziewicz@iaepan.edu.pl

Do niniejszego opracowania dołączone zostały zestawy plików GeoTIFF z wizualizacjami wyników badań georadarem (timeslices) na poszczególnych stanowiskach, wygenerowane w interwale odpowiadającym przedziałowi głębokości około 20 cm, mapy magnetyczne oraz pliki wektorowe z interpretacją wyników oraz zasięgiem badań geofizycznych z georeferencjami nadanymi dla układu EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS92 gotowe do otworzenia w dowolnym programie GIS.

Spis rycin

- ryc. 1. Lokalizacja badanych stanowisk.
- ryc. 2. Dakowy Mokre. Zasięg badań geofizycznych na tle NMT
- ryc. 3. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 0-20 cm
- ryc. 4. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 20-40 cm
- ryc. 5. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 40-60 cm
- ryc. 6. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 60-80 cm
- ryc. 7. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 80-100 cm
- ryc. 8. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 100-120 cm
- ryc. 9. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 120-140 cm
- ryc. 10. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 140-160 cm
- ryc. 11. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 160-180 cm
- ryc. 12. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 180-200 cm
- ryc. 13. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -20/+20 nT
- ryc. 14. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -10/+10 nT
- ryc. 15. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -5/+5 nT
- ryc. 16. Dakowy Mokre. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -2/+2 nT
- ryc. 17. Dakowy Mokre. Interpretacja archeologiczna wyniku badań geofizycznych
- ryc. 18. Grońsko. Zasięg badań geofizycznych na tle NMT
- ryc. 19. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 0-20 cm
- ryc. 20. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 20-40 cm
- ryc. 21. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 40-60 cm
- ryc. 22. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 60-80 cm
- ryc. 23. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 80-100 cm
- ryc. 24. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 100-120 cm
- ryc. 25. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 120-140 cm
- ryc. 26. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 140-160 cm
- ryc. 27. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 160-180 cm
- ryc. 28. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości: 180-200 cm
- ryc. 29. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -30/+30 nT
- ryc. 30. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -15/+15 nT
- ryc. 31. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -5/+5 nT
- ryc. 32. Grońsko. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym -2/+2 nT
- ryc. 33. Grońsko. Interpretacja archeologiczna wyniku badań geofizycznych
- ryc. 34. Kamieniec. Zasięg badań geofizycznych na tle NMT
- ryc. 35. Kamieniec. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:

- a) 0-20 cm, b) 20-40cm, c) 40-60 cm, d) 60-80 cm
- ryc. 36. Kamieniec. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 80-100 cm, b) 100-120cm, c) 120-140 cm, d) 140-160 cm
- ryc. 37. Kamieniec. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 160-180 cm, b) 180-200cm, c) 200-220 cm, d) 220-240 cm
- ryc. 38. Kamieniec. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym:
a) -50/+50 nT, b) -25/+25 nT, c) -10/+10 nT, d) -5/+5 nT
- ryc. 39. Kamieniec. Interpretacja archeologiczna wyniku badań geofizycznych
- ryc. 40. Niewierz. Zasięg badań geofizycznych na tle NMT
- ryc. 41. Niewierz. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 0-20 cm, b) 20-40cm, c) 40-60 cm, d) 60-80 cm
- ryc. 42. Niewierz. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 80-100 cm, b) 100-120cm, c) 120-140 cm, d) 140-160 cm
- ryc. 43. Niewierz. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 160-180 cm, b) 180-200cm, c) 200-220 cm, d) 220-240 cm
- ryc. 44. Niewierz. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym:
a) -50/+50 nT, b) -25/+25 nT, c) -10/+10 nT, d) -5/+5 nT
- ryc. 45. Niewierz. Interpretacja archeologiczna wyniku badań geofizycznych
- ryc. 46. Sędzinko. Zasięg badań geofizycznych na tle NMT
- ryc. 47. Sędzinko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 0-20 cm, b) 20-40cm, c) 40-60 cm, d) 60-80 cm
- ryc. 48. Sędzinko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 80-100 cm, b) 100-120cm, c) 120-140 cm, d) 140-160 cm
- ryc. 49. Sędzinko. Zobrazowanie wyniku badań GPR. Przybliżony zakres głębokości:
a) 160-180 cm, b) 180-200cm, c) 200-220 cm, d) 220-240 cm
- ryc. 50. Sędzinko. Zobrazowanie wyniku badań magnetycznych w zakresie dynamicznym:
a) -50/+50 nT, b) -25/+25 nT, c) -10/+10 nT, d) -5/+5 nT
- ryc. 51. Sędzinko. Interpretacja archeologiczna wyniku badań geofizycznych

1. Informacje wstępne i cel badań

1.1 Informacje wstępne

Nieinwazyjnie badania geofizyczno-archeologiczne reliktyw pięciu wczesnośredniowiecznych grodzisk w (ryc. 1):

- 1) **Dakowach Mokrych**, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Opalenica)
- 2) **Grońsku**, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. nowotomyski, gm. Lwówek)
- 3) **Kamieńcu**, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. grodziski, gm. Kamieniec)
- 4) **Niewierzu**, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Duszniki)
- 5) **Sędzinku**, stan. 1, grodzisko (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski, gm. Duszniki)

przeprowadzono w ramach projektu badawczego „**Weryfikacja charakteru i chronologii wczesnośredniowiecznych grodów na zachodnim przedpolu Poznania w świetle zintegrowanego modelu badań archeologicznych**” kierowanego przez mgr Jagodę Mizerkę, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr 2022/45/HS3/00647 i realizowanego w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk.

1.2 Cel badań

Głównym celem badań było rozpoznanie i rejestracja zachowanych pod powierzchnią obiektów i nawarstwień o charakterze antropogenicznym na terenie każdego z badanych obiektów, wraz z informacjami o ich lokalizacji, miąższości i głębokości zalegania. Szczegółowymi celami badań były:

- Identyfikacja i charakteryzacja ewentualnych reliktyw zabudowy majdanów grodzisk
- Identyfikacja i charakteryzacja śladów konstrukcji wałów na zniwelowanych odcinkach
- Rozpoznanie organizacji przestrzennej badanych obiektów
- Ocena stanu zachowania substancji zabytkowej pod ziemią

Istotnym aspektem prowadzonych prac była ich całkowita bezinwazyjność, co oznacza że uzyskanie informacji archeologicznych nie wiązało się z ingerencją w strukturę gruntu, a co za tym idzie, przeprowadzone badania w żadnym stopniu nie naruszały nawarstwień, obiektów ani innych elementów dziedzictwa archeologicznego.

1.3 Realizacja badań

Prace terenowe przeprowadzono między 10 a 20 października 2023. Pomiary terenowe oraz opracowanie wyników przeprowadził **mgr Robert Ryndziewicz** (Laboratorium Bio- i Archeometrii, Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk). W pracach pomiarowych brała udział kierowniczka projektu **mgr Jagoda Mizerka** (IAE PAN), **mgr Dariusz Krasnodębski** (IAE PAN) oraz **mgr Michał Michalski** (Uniwersytet Durham). Wszystkim osobom zaangażowanym w badania oraz przygotowanie obiektu do badań, autor składa serdeczne podziękowania. Dziękuję również właścicielom działek, na których położone są badane grodziska za udostępnienie terenu na czas prowadzenia prac badawczych.

2. Metodyka badań i opracowanie danych

2.1 Wybór metod

W związku ze spodziewaną na badanych stanowiskach obecnością reliktyw archeologicznych o zróżnicowanej miąższości i charakterystyce, takich jak pozostałości konstrukcji drewnianych i kamiennych, obiektów o charakterze jamowym, struktur zawierających znaczne ilości polepy, a także możliwe pozostałości palenisk i przepalonych struktur, do przeprowadzenia prospekcji wybrano dwie uzupełniające się metody: metodę elektromagnetyczną z zastosowaniem georadaru (GPR) oraz metodę magnetyczną z zastosowaniem gradientometru transduktorowego (*fluxgate*). Obszary prospekcji obiema metodami pokrywały się na każdym z grodzisk.

Georadar znajduje szerokie i coraz powszechniejsze zastosowanie w nieinwazyjnych badaniach archeologicznych, pozwalając na trójwymiarową obserwację zmian w strukturze litologicznej podłoża oraz rejestrację szerokiego spektrum obiektów i nawarstwień o charakterze antropogenicznym. Metoda jest szczególnie odpowiednia do nieinwazyjnych badań niewidocznych na powierzchni gruntu reliktyw architektury, jednak często wykorzystywana w badaniach wielu innych rodzajów stanowisk archeologicznych.

Wiele obiektów występujących na stanowiskach archeologicznych powoduje występowanie lokalnych anomalii magnetycznych, co sprawia, że metoda magnetyczną użyteczna jest w większości zastosowań związanych z określeniem lokalizacji tych obiektów, ustaleniem relacji przestrzennych między nimi oraz rozpoznaniem organizacji przestrzennej stanowisk archeologicznych. Pozwala ona na stosunkowo szybkie rozpoznanie różnego rodzaju reliktyw

archeologicznych takich jak np. jamy i rowy. Jest także pomocna w identyfikacji struktur poddanych w przeszłości działaniu wysokich temperatur, takich jak piece, paleniska lub silnie przepalone struktury.

Dobór parametrów pomiarów został podporządkowany uzyskaniu wysokorozdzielczych danych geofizycznych, które zostały następnie użyte do scharakteryzowania niewidocznych na powierzchni gruntu pozostałości archeologicznych (Clark 2003). Jednocześnie zarówno sposób prowadzenia pomiarów w terenie jak i przetwarzanie danych zostały ujednolicone dla każdego z badanych stanowisk, tak by możliwe było porównywanie danych.

2.2 Standardy

Pomiary, przetwarzanie i graficzną prezentację danych przeprowadzono zgodnie z ogólnie obowiązującymi standardami zawartymi w wydanym przez Europejską Radę Archeologiczną dokumencie „*Guidelines for use of geophysics in archaeology*” (Schmidt et al. 2015) oraz w wydanym przez Narodowy Instytut Dziedzictwa dokumencie „Standardy prowadzenia badań archeologicznych Cz. 1” (Oniszczyk et al. 2019).

2.3 Metodyka pomiaru

2.3.1 Metoda georadarowa należy do grupy aktywnych metod geofizycznych i bazuje na zjawisku propagacji wysokoczęstotliwościowej fali elektromagnetycznej emitowanej przez antenę nadawczą w głąb gruntu. Fala, wędrując w głąb gruntu ulega odbiciom i załamaniom na granicy ośrodków o różnych właściwościach dielektrycznych. Część wyemitowanej fali wraca po odbiciu do aparatury i rejestrowana jest przez antenę odbiorczą. Rejestracja czasu który upłynął od emisji fali do jej powrotu, a także jej amplitudy pozwala uzyskać informację na temat lokalizacji, głębokości i właściwości znajdujących się pod powierzchnią gruntu struktur i nawarstwień. Warunkiem zarejestrowania zmian jest kontrast stałej dielektrycznej pomiędzy poszczególnymi strukturami tworzącymi badany ośrodek. Rozdzielczość oraz teoretyczna głębokość prospekcji zależna jest od częstotliwości zastosowanej anteny oraz od właściwości badanego gruntu. Anteny o wysokiej częstotliwości umożliwiają uzyskanie wyników o wyższej rozdzielczości, jednak pozwalają na niewielką głębokość prospekcji. Odwrotnie, anteny o niskich częstotliwościach umożliwiają prowadzenie prospekcji głębokiej, jednak o niewielkiej rozdzielczości. Drugim czynnikiem silnie determinującym warunki rozchodzenia się fali elektromagnetycznej, a co za tym idzie, wpływającym na uzyskany wynik, jest przenikalność elektryczna badanego ośrodka. Gleby gliniaste, jak również inne gleby mocno nasycone wodą, powodują silne tłumienie fali elektromagnetycznej, co znacząco zmniejsza głębokość skutecznej prospekcji oraz zasób możliwych do uzyskania informacji. Podłoża suche, dobrze przepuszczalne i nienasycone wodą umożliwiają fali elektromagnetycznej dobre rozchodzenie się, co pozwala na większą głębokość prospekcji i teoretycznie uzyskanie większego zasobu informacji (Conyers 2013, Conyers 2016)

Do badań omówionych w niniejszym opracowaniu grodzisk wczesnośredniowiecznych zastosowano system Malå Ground Explorer HDR, wyposażony w ekranowaną antenę GX HDR o częstotliwości centralnej 450 MHz, zamontowany na zestawie jezdnym zaopatrzonym w enkoder (odometr). Dobrana do badań częstotliwość anteny oferuje optymalną dla większości zastosowań archeologicznych rozdzielczość. Użyty zestaw pozwala na badanie gruntu w zasięgu głębokościowym (przeciętnie) od 0 do około 3 m. Pomiarów prowadzono w technice profilowania refleksyjnego w siatce równoległej (Karczewski, Ortyl, Pasternak 2011).

Linie profilowe rozmieszczone były równolegle co 0,5 m. W obrębie linii profilowych gęstość pomiaru wynosiła 25 mm.

2.3.2 Metoda magnetyczna wykorzystuje istnienie ziemskiego pola magnetycznego i należy do grupy pasywnych metod geofizycznych. W sprzyjających warunkach pozwala ona w relatywnie krótkim czasie uzyskać wysokorozdzielcze dane, dostarczające szerokiego spektrum informacji na temat zalegających pod powierzchnią gruntu reliktywów osadnictwa na dużych powierzchniach. Pomiarów na omawianych grodziskach przeprowadzono z zastosowaniem gradientometru transduktorowego (fluxgate) Bartington Grad 601-2. Instrument ten posiada podwójny układ sond, z których każda zaopatrzona jest w dwa sensory umieszczone jeden nad drugim w odległości 1 m. Zastosowane urządzenie pozwala na pomiar gradientu wektora pionowego natężenia pola magnetycznego Ziemi z rozdzielczością 0,1 nT. Ze względu na wysoką wrażliwość aparatury na zmieniające się w trakcie pracy warunki otoczenia (przede wszystkim zmiany temperatury w ciągu dnia), sondy instrumentu adjustowane były w punkcie referencyjnym.

Technika pomiarów bazuje na wykrywaniu kontrastu, pomiędzy referencyjnym natężeniem pola magnetycznego, a jego lokalnymi zmianami (Clark 2003; Aspinall, Gaffney, Schmidt 2008). Lokalne anomalie magnetyczne spowodowane mogą być różnymi czynnikami, zarówno pochodzenia naturalnego (np. niektóre rodzaje skał, lokalne zmiany w strukturze gleby, pokłady rud darniowych, niektóre rodzaje osadów aluwialnych) jak i antropogenicznego (np. jamy, rowy, skupiska gliny, paleniska, piece, konstrukcje ceglane i kamienne, obiekty żelazne). Teoretyczna głębokość pomiaru zależna jest od cech litologicznych płytkiego podłoża geologicznego i z reguły nie przekracza 1 m. Obiekty silnie zmieniające pole magnetyczne, np. masywne paleniska lub przedmioty żelazne o dużej masie, usytuowane w podłożu o niewielkiej podatności magnetycznej mogą być lokalizowane na głębokości nawet kilku metrów. Gdy badane podłoże cechuje się bardzo wysoką podatnością magnetyczną (np. ciężkie gliny żelaziste), skuteczna głębokość prospekcji może być mniejsza niż 1 m. Metoda bardzo podatna jest na zakłócenia spowodowane współczesną infrastrukturą (np. instalacje podziemne, zbrojenia etc.) jak również na żelazne zanieczyszczenia zalegające na badanym terenie.

Gęstość próbkowania wynosiła 8 pomiarów na metr kwadratowy; pomiary wykonywano w trybie równoległym, co 0,25 m wzdłuż linii odległych od siebie o 0,5 m.

2.4 Pozycjonowanie danych

Pomiary prowadzono we wspólnych dla obu metod siatkach opartych o wytyczone przy użyciu instrumentu GNSS RTK Topcon Hyper SR i ustabilizowane w terenie punkty. W miejscach gdzie urządzenie GPS nie zapewniało dostatecznej dokładności (przede wszystkim z powodu niewystarczającej siły sygnału pod drzewami), posiłkowano się tachimetrem elektronicznym Topcon GPT. Wytyczone punkty nawiązano do układu współrzędnych geodezyjnych EPSG:2180 - ETRS89 / Poland CS92.

2.5 Opracowanie danych

2.5.1 Dane georadarowe (GPR) przetworzono i opracowano przy pomocy oprogramowania GPR Wave. W celu wyeliminowania błędów pomiarowych i przygotowania wizualizacji wyników pomiarów zastosowano następujące funkcje przetwarzania:

- **'time-zero' adjustment** określenie miejsca wejścia fali elektromagnetycznej w grunt
- **manual gain** wzmocnienie użytecznego zakresu sygnału
- **bandpass** eliminacja składowych sygnału spoza użytecznego zakresu
- **hyperbola fitting** ustalenie prędkości rozchodzenia się fali elektromagnetycznej w gruncie na podstawie analizy kształtu hiperbol dyfrakcyjnych oraz konwersja czasowo-głębokościowa
- **resampling** eliminacja błędów enkodera (odometru) i przygotowanie danych do wizualizacji

Wymienione działania miały na celu poprawę stosunku sygnału do szumu w zarejestrowanych danych, a także określenie przybliżonej głębokości zarejestrowanych odbić. Tak przetworzone dane dla ułatwienia ich prezentacji i interpretacji, poddano konwersji na **cięcia poziome** (zwane również mapami amplitud, przekrojami czasowo-głębokościowymi lub ang. *time-slices*). Zabieg ten miał na celu ukazanie przestrzennej dystrybucji odbić zarejestrowanych na badanym obszarze na różnych poziomach głębokościowych (Goodman et al 1997). Metoda statystyczna zastosowana do obliczenia cięć czasowych to kriging. Cięcia czasowo – głębokościowe uzyskane w wyniku pomiarów georadarem, zwizualizowano w skali szarości, w taki sposób, że obszarom odbić o dużej amplitudzie odpowiadają ciemne tony, a obszarom gdzie fala elektromagnetyczna odbijała się w niewielkim zakresie lub ulegała wytłumieniu, tony jasne.

2.5.2 Przetwarzanie danych magnetycznych przeprowadzono przy pomocy oprogramowania Geoscan Research Geoplot 4.0. W celu wyeliminowania błędów pomiarowych i przygotowania wizualizacji wyników pomiarów zastosowano następujące funkcje przetwarzania:

- **zero mean traverse** ujednolicenie pomiarów na podstawie średnich wartości na poszczególnych liniach pomiarowych
- **despike** wyeliminowanie pomiarów o wartościach znacząco różniących się od otoczenia w celu ograniczenia szumu
- **interpolate** zwiększenie ilości punktów do gęstości 0,125 x 0,125 m poprzez wyznaczenie przybliżonych wartości na podstawie wartości zarejestrowanych punktów pomiarowych
- **low pass filter** uśrednienie pomiarów w obrębie macierzy o boku 2

Wyniki pomiarów przedstawione zostały w postaci map, odzwierciedlających zmiany składowej pionowej natężenia ziemskiego pola magnetycznego. Zarejestrowane wartości oddano za pomocą odcieni szarości, tak by skrajnie wysokim wartościom odpowiadała czerń, a skrajnie niskim biel.

2.5.3 Przetworzone dane uzyskane przy pomocy obu metod, zostały wyeksportowane do środowiska GIS przy użyciu oprogramowania Open Source QGIS 3.34, gdzie zostały nadane im georeferencje dla układu EPSG:2180, i przeprowadzona została dalsza ich analiza, integracja z podkładami mapowymi, klasyfikacja anomalii i graficzna interpretacja wyników, jak również przeprowadzony został wydruk finalnych map załączonych do niniejszego opracowania.

2.6 Prezentacja wyniku badań

2.6.1 Dla potrzeb niniejszego opracowania dla każdego z badanych grodzisk przygotowano mapy georadarowe w przedziałach około 20 cm do głębokości ok. 2 m, na podstawie których przeprowadzono analizę i interpretację wyniku pomiarów. Zastrzec w tym miejscu należy, że podane w opracowaniu dane głębokościowe ustalone zostały na podstawie analizy rozchodzenia się fali elektromagnetycznej, przy założeniu że model prędkościowy ośrodka jest prosty i jednorodny. Dane te mają zatem charakter szacunkowy i w zależności od warunków litologicznych badanego podłoża, mogą być obarczone błędem. Kolejnego istotnego zastrzeżenia wymaga fakt, że ze względu na różny poziom wilgotności podłoża na poszczególnych stanowiskach, jakość surowych danych i co za tym idzie zasób użytecznych archeologicznie informacji może nieznacznie różnić.

Uzyskane przy pomocy GPR dane zostały przeanalizowane pod kątem istnienia charakterystycznych obszarów odbić lub pochłaniania fal elektromagnetycznych w gruncie, które mogą wskazywać na istnienie obiektów archeologicznych. Do analizy przekrojów poziomych uzyskanych z pomiarów metodą GPR, przyjęto założenie, że różne typy materiałów tworzących zalegające pod ziemią struktury, wywołują zróżnicowanie odbić i amplitudy fali elektromagnetycznej. Kamień i inne elementy konstrukcyjne wywołują anomalie o dużych

amplitudach. Jamy, szczególnie wypełnione materiałem o większej zawartości wilgoci względem otoczenia, powinny tłumić falę elektromagnetyczną. Homogeniczne nawarstwienia odbijają fale elektromagnetyczną w znikomym stopniu, jednak styki pomiędzy różnymi warstwami podłoża rejestrowane są jako odbicia wysokoamplitudowe.

2.6.2 Rezultaty pomiarów metodą magnetyczną przedstawione zostały jako mapy zmian gradientu składowej pionowej ziemskiego pola magnetycznego. Na potrzeby niniejszego opracowania przygotowano wizualizacje wyników badań każdego z grodzisk w czterech przedziałach wartości. Szerokie przedziały wartości służą uczytelnieniu najsilniejszych anomalii. Kolejne (z danymi pomiarowymi w stopniowo coraz węższych przedziałach wartości) służą uczytelnieniu kształtu struktur wywołujących zmiany pola magnetycznego o niewielkiej amplitudzie.

Wyprowadzanie interpretacji archeologicznej z przetworzonych danych magnetycznych polegało na zbadaniu, które z zarejestrowanych zmian mogą być wywołane przez archaeological features. Ogólne podejście do klasyfikacji danych magnetycznych polegało na rozróżnieniu ich na podstawie intensywności, polaryzacji, wymiarów i kształtu. Dane przeanalizowano jakościowo, zakładając że różnego rodzaju obiekty powodują różne rodzaje anomalii magnetycznych

2.7 Podstawowe założenia interpretacji danych

Dane geofizyczne mogą być traktowane jako wypadkowa czynników geologicznych, środowiskowych i antropogenicznych. Interpretacja archeologiczna danych geofizycznych, polega na przypisaniu zarejestrowanym anomalii konkretnych zjawisk i procesów kulturowych, mających odzwierciedlenie w istniejących pod ziemią pozostałościach i jako taka zawsze jest procesem subiektywnym. Należy zatem pamiętać, że interpretacja archeologiczna danych geofizycznych jest procesem złożonym, a same geofizyczne są danymi pośrednimi i ich wizualizacje nie odzwierciedlają bezpośredniego obrazu struktur archeologicznych, a jedynie wartości zmierzone przez urządzenia pomiarowe (Rączkowski 2020). Z tego powodu często nie jest możliwe uzyskanie jednoznacznej informacji o zalęgających pod powierzchnią ziemi obiektów, gdyż różne ich rodzaje mogą mieć zbliżoną sygnaturę geofizyczną, a niekiedy nawet proste struktury mogą powodować zróżnicowane i złożone wzorce w danych. Interpretacja archeologiczna, powinna opierać się na znajomości charakteru zjawisk kulturowych występujących w przeszłości na rozpatrywanym stanowisku, a uzyskane wyniki powinny zostać zestawione z innymi kategoriami danych; przede wszystkim wynikami prowadzonych dotychczas wykopaliisk archeologicznych, produktami lotniczego skanowania laserowego, obrazowaniami lotniczymi i satelitarnymi i wynikami badań powierzchniowych. Proces ten w optymalnych warunkach pozwala wytypować anomalie wywołane przez konkretne obiekty archeologiczne, takie jak np. jamy i pozostałości różnego rodzaju konstrukcji. W celu uniknięcia nadinterpretacji niezbędne jest również rozumienie procesów, które zachodziły na badanym obszarze przez cały okres jego użytkowania, w tym również antropogenicznych przekształceń terenu i jego współczesnych sposobów zagospodarowania.

3. Omówienie wyniku badań

3.1 Dakowy Mokre

Prospekcją objęto obszar o powierzchni około 1.15 ha metodą GPR oraz około 1.1 ha metodą magnetyczną (**ryc. 2**) Badania objęły cały majdan grodziska oraz zniwelowane i obecnie płaskie fragmenty wałów w północnej i południowej części założenia. Dobrze zachowany fragment wschodni wału oraz nieco gorzej zachowany odcinek zachodni nie zostały objęte prospekcją ze względu na bardzo utrudniony dostęp.

Zobrazowania danych GPR odpowiadające głębokościom 0-20 cm oraz 20-40 cm (odpowiednio **ryc. 3 i 4**) nie dostarczają zbyt wielu danych na temat zmian w strukturze gruntu, które łączyć można z obecnością reliktyw archeologicznych. Wynika to prawdopodobnie ze stanu zachowania obiektu i prowadzonej w przeszłości orki, która zniszczyła najpłycej położone obiekty i nawarstwienia.

W zakresie głębokości 40-60 cm (**ryc. 5**) bardzo czytelne są odbicia fali elektromagnetycznej wywołane obecnością pozostałości wałów. Uwagę zwraca zupełnie odmienna charakterystyka odbić w części południowej i północnej założenia. W północnej części założenia możliwe jest wyróżnienie łukowatych obszarów silnie pochłaniających falę elektromagnetyczną, odpowiadających hipotetycznemu przebiegowi wału. Świadczyć to może o istnieniu rowu przylegającego do zewnętrznej strony wału, a także daleko posuniętej destrukcji północnego odcinka wału i szczątkowym stanie zachowania ewentualnych pozostałości konstrukcji.

Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku południowego fragmentu zniwelowanego wału. Silne odbicia wysokoamplitudowe, wśród których możliwe jest wyróżnienie trzech równoległych linii świadczyć może o dobrze zachowanych pozostałościach konstrukcji, zawierającej materiał silnie odbijający falę elektromagnetyczną (np. elementy kamienne).

Zobrazowanie rozkładu odbić fali elektromagnetycznej w gruncie w zakresie 60-80 cm poniżej powierzchni gruntu (**ryc. 6**) dostarcza bardzo złożonego zestawu informacji, zarówno na temat konstrukcji wałów jak i sposobu zagospodarowania majdanu. Uwagę zwraca przede wszystkim zespół anomalii wewnątrz grodziska, tworzący kształt zbliżony do okręgu o średnicy około 58 m. Jednocześnie w obrębie majdanu możliwe jest wyróżnienie licznych obszarów w których fala elektromagnetyczna ulegała silnej absorpcji i rozproszeniu, widoczne na zobrazowaniu danych jako liczne, jasne obszary na planie koła o średnicy przeciętnie około 2m (od 0,7 do ponad 3 m), które interpretować można jako pozostałości jam. Spośród licznych, rozległych obszarów odbić wysokoamplitudowych, wzdłuż wewnętrznej krawędzi południowego odcinka wału możliwe jest wyróżnienie zespołów anomalii tworzących prostokątne kształty, prostopadłe do linii wału, które interpretować można jako pozostałości zabudowy.

Zobrazowanie danych na głębokości 80-100 cm (ryc. 7) dostarcza szczegółowych i bardzo wyraźnych danych, zasadniczo uzupełniając interpretację uzyskaną na podstawie danych z głębokości 60-80 cm. Rozległy zespół anomalii na planie okręgu w centrum majdanu, może być interpretowany jako rów o szerokości (przeciętnie) 3,6 - 4 m, wypełniony materiałem silnie pochłaniającym falę elektromagnetyczną. W częściach północno-wschodniej oraz południowo-zachodniej tego założenia widoczne są przerwy, które można interpretować jako przejścia prowadzące do jego wnętrza. Zróżnicowany i bardzo złożony zestaw sąsiadujących ze sobą i przenikających się obszarów wysokorefleksyjnych i pochłaniających fale elektromagnetyczną, zarejestrowany na niemal całej powierzchni majdanu, świadczyć może o intensywnym zagospodarowaniu majdanu grodu. Wysokoamplitudowe anomalie liniowe interpretować można jako ślady konstrukcji, a liczne punktowo występujące obszary pochłaniające fale elektromagnetyczną mogą być interpretowane jako jamy lub wkopy. W dalszym ciągu dobrze czytelne są zespoły anomalii w obrębie wałów.

Na głębokości 100-120 cm (ryc. 8) oraz 120-140 (ryc. 9) dane geofizyczne w dostarczają dalszych informacji na temat majdanu grodziska, jednak obraz wałów stopniowo słabnie. Od głębokości 140-160 cm (ryc. 10) fala elektromagnetyczna ulega stopniowemu wytłumieniu i rozproszeniu, ograniczając możliwy do uzyskania zasób informacji o charakterze archeologicznym. Na zobrazowaniach odpowiadających zakresom głębokościom 160-180 cm oraz 180-200 cm (odpowiednio ryc. 11 i 12) fala elektromagnetyczna ulega coraz silniejszemu wytłumieniu, co uniemożliwia uzyskanie informacji o charakterze archeologicznym.

Dane magnetyczne (ryc. 13-16) uzupełniają informacje uzyskane dzięki metodzie GPR. Silne anomalie magnetyczne w obrębie południowego odcinka wału świadczyć mogą o nawarstwieniach przepalanej gliny, lub innego materiału, który uległ zjawisku magnetyzacji termoremanentnej. Zlokalizowana wewnątrz majdanu struktura na planie okręgu manifestuje się w danych magnetycznych w postaci anomalii o niewielkiej intensywności. Na północnym fragmencie wału bardzo słabe anomalie o łukowatym przebiegu (por ryc. 16) odpowiadają przebiegowi zniszczonego wału. Na całym badanym obszarze zarejestrowano bardzo liczne zakłócenia związane z obecnością niewielkich (prawdopodobnie współczesnych) przedmiotów ferromagnetycznych (głównie żelaznych). Na mapach wynikowych widoczne są one jako niewielkich rozmiarów anomalie dipolowe o dużej intensywności. Utrudniają one interpretację mapy i identyfikację anomalii wywołanych przez potencjalne obiekty archeologiczne, charakteryzujące się znacznie mniejszą intensywnością.

Graficzna interpretacja danych geofizycznych zebranych z terenu grodziska w Dakowach Mokrych, skupiająca się na odbiciach potencjalnie wywołanych przez obiekty i nawarstwienia o charakterze archeologicznym zaprezentowana została na ryc. 17.

3.2 Grońsko

Prospekcją objęto obszar o powierzchni około 0.27 ha (**ryc. 18**) Badania objęły, znaczna część majdanu, a także zniszczoną, wschodnią część wałów grodziska oraz fragment obszaru na zewnątrz grodziska. Dobrze zachowany zachodni fragment wału, nie był dostępny do badań ze względu na porastającą go bardzo gęstą i rozległą roślinność.

Zobrazowanie rozkładu odbić fali elektromagnetycznej w przypowierzchniowych warstwach gruntu (**ryc. 19**) ujawnia zarys grodziska, nie dostarczając jednak szczegółów na temat znajdujących się pod ziemią pozostałości archeologicznych. Na obrazowaniu odpowiadającym głębokości 20-40 cm (**ryc. 20**) bardzo czytelne są wysokoamplitudowe, koncentryczne anomalie, odpowiadające elementom konstrukcji zniwelowanego wału. W zakresie głębokości 40-60 cm wysokoamplitudowa anomalia w kształcie półokręgu po zewnętrznej stronie wału, świadczyć może o zachowanych pozostałościach zewnętrznego oblicowania. Wewnątrz majdanu zarejestrowano rozległy zespół anomalii wysokowitaminowych, o nieregularnym kształcie, który jednak trudno jednoznacznie łączyć z istnieniem reliktyw zabudowy. W zakresie głębokości 60 - 120 cm (**ryc. 21-24**) w danych dobrze wyróżnialny jest zarys wału, a dane w obrębie majdanu w dalszym ciągu nie dostarczają jednoznacznych przesłanek pozwalających stwierdzić lub wykluczyć istnienie zabudowy. Na głębokościach 80-140 cm widoczne są odbicia tworzące dwie liniowe, równoległe anomalie przecinające badany obszar wzdłuż kierunku NW-SE. Wywołane są one najprawdopodobniej przez drewny melioracyjny osuszające łąkę. Na obrazowaniach odpowiadających zakresom głębokościom 120-140 cm, 140-160 cm, 160-180 cm oraz 180-200 cm (odpowiednio **ryc. 25, 26, 27 i 28**) fala elektromagnetyczna ulega coraz silniejszemu wytłumieniu, stopniowo ograniczając możliwości do uzyskania zasób informacji o charakterze archeologicznym, a zarys wału grodziska staje się stopniowo coraz mniej czytelny.

Dane magnetyczne (**ryc. 29-32**) w znaczący sposób uzupełniają informacje dotyczące wału. Złożony wzór, utworzony przez anomalie o stosunkowo dużej intensywności, rozlokowany wzdłuż zewnętrznej strony wału i tworzący wyraźne segmenty, świadczyć może o istnieniu pozostałości spalonej konstrukcji skrzyniowej. Silną, rozległą anomalią po wewnętrznej stronie wału wywołaną zostać mogła warstwa spalenizny lub silnie przepalanej gliny, która zsunęła się lub opadła z wału do środka założenia. W świetle danych magnetycznych brak jest podstaw do stwierdzenia obecności reliktyw zabudowy w obrębie majdanu.

Graficzna interpretacja danych geofizycznych zebranych z terenu grodziska w Grońsku, skupiająca się na odbiciach potencjalnie wywołanych przez obiekty i nawarstwienia o charakterze archeologicznym zaprezentowana została na **ryc. 33**.

3.3 Kamieniec

Prospekcją objęto niewielki obszar zlokalizowany w południowo-zachodniej części grodziska, obejmujący powierzchni około 0.24 ha metodą GPR oraz około 0.21 ha metodą magnetyczną (ryc. 34) Badania objęły zachodnią część majdanu grodziska oraz niewielki fragment zniwelowanego wału w jego południowo-zachodnim odcinku. Warunki terenowe (zadrzewienie i gęsta roślinność) nie pozwoliły na przeprowadzenie pomiarów na pozostałej części założenia. Centralna część badanego obszaru pokryta jest utwardzona nawierzchnią z kostki betonowej. Na badanym terenie zlokalizowany są żelbetowe słupy oświetleniowe.

Na zobrazowaniach rozkładu odbić fali elektromagnetycznej w gruncie na głębokościach 0-80 cm (ryc. 35a do 35d) najbardziej rzucającym się w oczy elementem jest rozległy obszar silnych zakłóceń wywołany obecnością utwardzonej nawierzchni z kostki betonowej. W warstwie przypowierzchniowej (ryc. 35a) odpowiada on obrysem utwardzonej nawierzchni, głębiej natomiast „rozlewa się” poza jej obręb, co może być spowodowane obecnością utwardzonej warstwy kruszywa, podsypki lub innego materiału. Silne zakłócenia oraz odbicia wtórne uniemożliwiają identyfikację jakichkolwiek struktur poniżej. Na głębokości 60-80 cm w południowo-zachodniej części badanego obszaru możliwe jest wyróżnienie zespołu odbić wysokoamplitudowych tworzących łukowaty kształt. Odbicia te wywołane są najprawdopodobniej przez pozostałości wału, zachowane na tej głębokości. W danych widoczna jest również wyraźnie rysująca się, liniowa anomalia wysokoamplitudowa, odpowiadająca przebiegowi podziemnego przewodu zasilającego oświetlenie na słupach. W środkowej części badanego obszaru, wzdłuż jego wschodniej krawędzi, czytelna jest nieregularna anomalia wysokoamplitudowa, która z bardzo dużą dozą ostrożności może być łączona z obecnością obiektów o charakterze archeologicznych. Na zobrazowaniach odpowiadających głębokościom 80 - 160 cm (ryc. 36a-36d) możliwe jest wyróżnienie anomalii odpowiadających elementom konstrukcji wału w południowo-zachodniej części badanego obszaru. Wspomniana wcześniej wysokoamplitudowa anomalia przy wschodniej krawędzi badanego obszaru wraz ze wzrostem głębokości od powierzchni gruntu przechodzi w zespół mniejszych anomalii dających się wpisać w prostokąt o wymiarach około 12 x 4 m. Wraz z dalszym wzrostem głębokości (ryc. 37a-d) fala elektromagnetyczna ulega coraz silniejszemu wytłumieniu, ograniczając możliwy do uzyskania zasób informacji o charakterze archeologicznym.

Dane magnetyczne (ryc. 38 a-d) ze względu na bardzo wysoki poziom zakłóceń, spowodowany zarówno obecnością słupów oświetleniowych i pionowo umieszczonych w gruncie innych przedmiotów żelaznych o znacznej masie, jak i bardzo dużej ilości śmieci nie są przydatne w identyfikacji elementów wczesnośredniowiecznego grodziska.

Graficzna interpretacja danych geofizycznych zebranych z terenu grodziska w Kamieńcu, skupiająca się na odbiciach potencjalnie wywołanych przez obiekty i nawarstwienia o charakterze archeologicznym zaprezentowana została na ryc. 39.

3.4 Niewierz

Pomiarami przy pomocy georadaru objęto obszar o powierzchni około 0.12 ha, natomiast pomiarami magnetycznymi około 0.1 ha (**ryc. 40**). Badania objęły, znaczną część majdanu (z wyjątkiem porośniętej gęstą roślinnością części zachodniej) oraz zniszczony fragment wału po południowej stronie założenia.

Na zobrazowaniach wyników badań GPR (**ryc 41 - 43**) możliwe jest wskazanie anomalii wysokoamplitudowych, wywołanych prawdopodobnie przez pozostałości zniszczonego wału, widoczne w południowo-zachodniej części badanego obszaru (patrz ryc. 41d, 42a, 42b, 42c oraz 42d). Brak kontynuacji anomalii tego rodzaju w miejscu spodziewanej kontynuacji wału w kierunku wschodnim, świadczyć może o wyjątkowo starannym zniszczeniu wału na tym odcinku lub o lokalizacji w tym miejscu pierwotnego wejścia do grodu. Niektóre z zarejestrowanych anomalii wysokoamplitudowych, usytuowane prostopadle do wału, świadczyć mogą o obecności pozostałości budowli, przylegających do wału od jego wewnętrznej strony (patrz ryc 42 c i 42 d). Wśród anomalii zarejestrowanych w centralnej części majdanu, trudno jest z całą pewnością odróżnić odbicia mogące świadczyć o obecności obiektów archeologicznych od odbić wywołanych przez późniejsze działania na terenie grodziska, takie jak wkopy etc.

Graficzna interpretacja danych geofizycznych zebranych z terenu grodziska w Niewierzu, skupiająca się na odbiciach potencjalnie wywołanych przez obiekty i nawarstwienia o charakterze archeologicznym zaprezentowana została na **ryc. 39**.

3.5 Sędzinko

Pomiarami obiema metodami objęto obszar o powierzchni około 0.12 ha, usytuowany w centralnej części majdanu (**ryc. 46**). Objęcie pozostałej części majdanu oraz doskonale zachowanego wału nie było możliwe ze względu na gęstą roślinność oraz duże drzewa.

Wyniki badań GPR (**ryc. 47-49**) dostarczyły informacji na temat systemów korzeniowych dużych drzew porastających grodzisko oraz na temat naturalnych zmian w litologii podłoża. Jedyne nieliczne anomalie zarejestrowane w centralnej i północnej części badanego obszaru potencjalnie łączyć można z obecnością niewielki obiektów archeologicznych, jednak do interpretacji tej podchodzić należy z dużą ostrożnością. Dane magnetyczne (**ryc. 50**) dostarczyły informacji o stosunkowo dużym, prawdopodobnie współczesnym obiekcie wykonanym z żelaza, zlokalizowanym w południowo-zachodniej części badanego obszaru i widocznego na mapach magnetycznych jako zespół silnych anomalii dipolowych.

Graficzna interpretacja danych geofizycznych zebranych z terenu grodziska w Sędzinku, skupiająca się na odbiciach potencjalnie wywołanych przez obiekty i nawarstwienia o charakterze archeologicznym zaprezentowana została na **ryc. 51**.

4. Podsumowanie

Badania nieinwazyjne przeprowadzone w na grodzisku w Dakowach Mokrych, Grońsku, Kamieńcu, Niewierzu i Sędzinku (woj. wielkopolskie) przeprowadzone metodami geofizycznymi; elektromagnetyczną z zastosowaniem georadaru oraz magnetyczną dostarczyły złożonego zestawu danych i dostarczyły nowej wiedzy na temat badanych obiektów. Anomalie zarejestrowane przez aparaturę pomiarową spowodowane były zarówno czynnikami naturalnymi, wynikającymi z budowy litologicznej podłoża, jak i obecnością nawarstwień antropogenicznych. Badania pozwoliły również w pewnym stopniu na ocenę stanu zachowania pozostałości archeologicznych i wskazanie zarówno miejsc o szczególnie wysokim „potencjale archeologicznym” jak również zagrożeń wynikających z współcześnie zachodzących procesów na badanych stanowiskach.

Niewątpliwie największej ilości nowych danych dostarczyły badania przeprowadzone na największym z grodzisk - stan. 1 w Dakowach Mokrych. Na uwagę zasługuje identyfikacja zachowanych elementów konstrukcji wału po stronie południowej oraz ustalenie stopnia zniszczenia wału po stronie północnej i identyfikacja rowu (fosy?) przylegającego do wału od strony północnej. Dane uzyskane przy pomocy georadaru wskazują, że do budowy wału (przynajmniej jego południowej części) wykorzystano kamień lub a dane magnetyczne wskazują że w którymś momencie swego funkcjonowania, poddany był intensywnemu działaniu ognia, o czym świadczą silne anomalie wywołane zjawiskiem magnetyzacji termoremanentnej.

Równie interesująca wydaje się potwierdzona dwiema metodami rozległa struktura na planie okręgu o średnicy około 58 m, usytuowana w centralnej części majdanu. W świetle danych geofizycznych uprawnione wydaje się interpretowanie jej jako potężnego rowu, kilkumetrowej szerokości, jednak jego funkcja i relacje chronologiczne z pozostałymi częściami założenia wymagają zastosowania innych niż geofizyczne metod badawczych. Na podstawie dystrybucji przestrzennej anomalii interpretowanych jako jamy i pozostałości konstrukcji w obrębie majdanu, wnioskować można że było ono intensywnie zagospodarowane, choć nie sposób stwierdzić czy wszystkie zarejestrowane obiekty są jednoczesowe.

W przypadku grodziska w Grońsku, nieinwazyjne badania geofizyczne wykazały, że pomimo zniszczenia i niwelacji znacznej części obiektu, nawet w zniszczonej części pod powierzchnią ziemi nadal znajdują się struktury archeologiczne - przede wszystkim elementy konstrukcji wału. Wyniki badań magnetycznych wskazują, że wał poddany był działaniu ognia i prawdopodobnie uległ zniszczeniu w czasie pożaru, o czym świadczyć może akumulacja silnie namagnesowanego materiału po wewnętrznej stronie wału. Badania geofizyczne nie dostarczyły jednoznacznych informacji na temat ewentualnej zabudowy majdanu.

Badania geofizyczne grodziska w Kamieńcu dostarczyły mniejszej niż oczekiwano ilości informacji. Wynika to z utrudnionego dostępu do obiektu, ale też przede wszystkim z jego obecnego stanu zagospodarowania. Można przyjąć że budowa fragmentu utwardzonej nawierzchni, latarni oraz podziemnej infrastruktury liniowej naraziła znajdujące się pod powierzchnią ziemi dziedzictwo archeologiczne na zniszczenie. Jednocześnie stopień zaniedbania i zaśmiecenia obiektu oraz współczesne ingerencje w różne jego części, budzą niepokój nie tylko z uwagi na utrudnienie w prowadzeniu badań geofizycznych. Mimo wymienionych zastrzeżeń w trakcie badań udało się zidentyfikować elementy konstrukcji wału oraz przypuszczalnie pozostałości zabudowy majdanu.

Wyniki badań na terenie grodziska w Niewierzu również pozwoliły zidentyfikować zachowane pod ziemią elementy konstrukcji wału na jego zniszczonym odcinku, oraz przypuszczalnie ślady fragmentu zabudowy przylegającej do wewnętrznej strony wału. Niestety liczne zakłócenia wywołane współczesną ingerencją w zabytek, w tym ślady wkopów w centralnej części założenia, utrudniły uzyskanie bardziej jednoznacznych danych.

W świetle danych geofizycznych z grodziska w Sędzinku, obiekt ten nie posiadał wewnątrz trwałej zabudowy, możliwej do zidentyfikowania przy pomocy metod geofizycznych. Być może ze sposobem zagospodarowania obiektu wiązać można nieliczne anomalie zidentyfikowane w centralnej i północnej części badanego obszaru.

Pamiętając o niezbędnej podczas interpretacji wyników badań nieinwazyjnych ostrożność w formułowaniu kategoriycznych wniosków, warto mieć także na uwadze, że dane uzyskane z badań geofizycznych powinny być sukcesywnie uzupełniane o inne kategorie informacji, pojawiające się w toku przyszłych badań. Umożliwi to na ich weryfikację i reinterpretację, co pozwoli na jeszcze pełniejsze zrozumienie charakteru badanego stanowiska.

Bibliografia

- Aspinall, A., Gaffney, C., Schmidt, A. (2008). *Magnetometry for archaeologists*. Lanham: AltaMira Press.
- Clark, A. (2003). *Seeing beneath the soil: prospecting methods in archaeology*. London: Routledge.
- Conyers, L. B. (2013) *Ground-penetrating Radar for Archaeology*. Alta Mira Press, Walnut Creek.
- Conyers, L. (2016). Ground-Penetrating Radar Mapping Using Multiple Processing and Interpretation Methods. *Remote Sensing*, 8(7), 562. <https://doi.org/10.3390/rs8070562>
- Goodman, D., Nishimura, Y., & Rogers, J. D. (1995). GPR time slices in archaeological prospection. *Archaeological Prospection*, 2(2), 85–89.
- Karczewski, J., Ortyl, Ł., Pasternak, M. (2011). *Zarys metody georadarowej*, Wydanie drugie poprawione i rozszerzone. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków
- Oniszczyk, A., Misiuk, Z., Makowska, A., Wrzosek, J., & Sekuła, M. (2019) *Standardy prowadzenia badań archeologicznych Cz. 1 Badania nieinwazyjne lądowe*. Narodowy Instytut Dziedzictwa, Warszawa.
- Rączkowski, W. (2020). Power and/or Penury of Visualizations: Some Thoughts on Remote Sensing Data and Products in Archaeology. *Remote Sensing*, 12(18), 2996. <https://doi.org/10.3390/rs12182996>
- Schmidt, A., Linford, P., Linford, N. David, A., Gaffney, C., Sarrajs A & Fassbinder J.W.E. (2015) *EAC Guidelines for the use of geophysics in archaeology. Questions to Ask and Points to Consider*. EAC Guidelines 2. Namur: Europae Archaeologiae Consilium.